

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 109–110

PLAZMATICKÉ MARKERY HORČÍKOVEJ HOMEOSTÁZY U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU PLASMATIC MARKERS OF MAGNESIUM HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

Michal Cibulka^{1,2}, Mária Brodňanová¹, Milan Grofik³, Ľubica Jesenská⁴, Jela Schudichová⁴, Daniel Čierny⁴, Dušan Dobrota⁴, Martin Kolísek¹

¹Martinské centrum pre biomedicínu Biomed, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

²Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin

³Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin

⁴Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin

michal.cibulka@uniba.sk

SÚHRN

Parkinsonova choroba patrí medzi vysoko prevalentné neurodegeneratívne ochorenia. Typicky postihuje pacientov vo vyššom veku. Ochorenie má vysoko invalidizujúci potenciál, pričom v posledných štádiách je pacient odkázaný na pomoc okolia. V súčasnosti je vo vedeckej komunite diskutovaných viacero potenciálnych patomechanizmov, ktoré by mohli viesť ku vzniku, rozvoju a progresii ochorenia. V poslednom období pribúdajú dôkazy o zapojení deficitu horčíka do procesov neurodegenerácie, a to tak v bunkových a zvieracích modeloch, ako aj u pacientov. Hodnotenie stavu horčíkovej homeostázy je dnes z dôvodu absencie spoľahlivého markera prakticky nemožné. V klinike najpoužívanejší marker je koncentrácia celkového horčíka, ktorá však reflektuje stav len v intravaskulárnom priestore, kde sa nachádza asi 1% celkového horčíka. Výsledky štúdií u pacientov s Parkinsonovou chorobou sú nekonzistentné z hľadiska koncentrácie celkového horčíka. Cieľom našej štúdie je preto analyzovať koncentráciu celkového horčíka v sére u pacientov a relatívne zdravých kontrol a okrem koncentrácie celkového horčíka hodnotiť aj pomer celkový vápnik/celkový horčík v sére a iónový kvocient.

Kohorta pacientov pozostávala z 61 jedincov (44 mužov a 17 žien, priemerný vek 65 rokov), ktorí sú sledovaní

v Ambulancii extrapyramídových ochorení UNM v Martine. Ako zdravé kontroly slúžili rodinní príslušníci a dobrovoľníci – 67 jedincov (42 mužov a 25 žien, priemerný vek 63 rokov). Všetci probandi boli vyšetrení neurológom – špecialistom. Žilová krv bola odobraná do skúmavok s obsahom heparinátu lítneho. Plazma bola oddelená bezprostredne o odbere a uložená na -45 °C do analýzy. Koncentrácia horčíka a vápnika bola stanovená fotometricky a koncentrácia sodíka a draslíka ISE metódou. Štatistická analýza bola vykonaná v programe GraphPad Prism 8.

Štatistickou analýzou sme nezistili signifikantné rozdiely medzi pacientmi a zdravými jedincami v žiadnom zo sledovaných parametrov.

Deficit horčíka je považovaný za významný rizikový faktor rozvoja viacerých civilizačných ochorení, vrátane Parkinsonovej choroby. Nie je však dodnes jasné, aký je stav celotelovej horčíkovej homeostázy u pacientov. Najdostupnejšia metóda – stanovenie celkového horčíka v sére – reflektuje stav celotelovej horčíkovej bilancie len v malej miere. V našej štúdií sme analyzovali koncentráciu celkového horčíka, ako aj hodnoty odvodených parametrov u pacientov a zdravých kontrol. Koncentrácia celkového horčíka ani odvodené parametre nevykazovali významné rozdiely medzi skupinou pacientov a kontrol. Pri hodnotení horčíkového statusu u pacientov s Parkinsono-

vou chorobou sú v našej skupine pacientov nepoužiteľné. Koncentrácia ionizovaného (voľného) Mg^{2+} je považovaná za spoľahlivejší indikátor horčikového statusu než celkový horčík. Problémom sú metodické prekážky v meraní koncentrácie ionizovaného horčika a absencia konsenzu na referenčných intervaloch. Meranie horčika v bunke je ešte komplikovanejšie – existujú významné rozdiely v koncentrácii voľného horčika v rozličných bunkových typoch a metodiky merania nie sú vhodné pre rutinnú prevádzku, spojenú s vyšetrovaním väčšieho počtu vzoriek.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba; neurodegenerácia; horčík

ABSTRACT

Parkinson's disease is one of the highly prevalent neurodegenerative diseases. It typically affects patients in older age. The disease has a highly disabling potential, and in the last stages the patient is dependent on the help of others. Several potential pathomechanisms that could lead to the onset, development and progression of the disease are currently being discussed in the scientific community. Recently, there has been increasing evidence for the involvement of magnesium deficiency in the processes of neurodegeneration, both in cellular and animal models and in patients. Assessment of magnesium homeostasis is now virtually impossible due to the lack of a reliable marker. In the clinic, the most widely used marker is the concentration of total magnesium, which, however, reflects the state only in the intravascular space, where about 1% of total magnesium is found. The results of studies in patients with Parkinson's disease are inconsistent in terms of total magnesium concentration. Therefore, the aim of our study is to analyze the serum total magnesium concentration in patients and relatively healthy controls and to evaluate the serum total calcium/total magnesium ratio and the ion quotient in addition to the total magnesium concentration.

The cohort of patients consisted of 61 individuals (44 males 17 females, mean age 65) followed in the Outpatient Department of Extrapyrimal Diseases, UNM, Mar-

tin. Family members and volunteers served as healthy controls – 67 individuals (42 males a 25 females, mean age 6). All probands were examined by a neurologist. Venous blood was drawn into tubes containing lithium heparinate. Plasma was separated immediately on collection and stored at $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ until analysis. Magnesium and calcium concentrations were determined photometrically and sodium and potassium concentrations were determined by ISE method.. Statistical analysis was performed using GraphPad Prism 8 software.

Statistical analysis revealed no significant differences between patients and healthy subjects in any of the parameters studied.

Magnesium deficiency is considered to be an important risk factor for the development of several diseases of civilization, including Parkinson's disease. However, the status of whole-body magnesium homeostasis in patients is still unclear. The most accessible method - determination of total serum magnesium - reflects the state of whole-body magnesium balance only to a small extent. In our study, we analyzed the concentration of total magnesium as well as the values of derived parameters in patients and healthy controls. Neither the total magnesium concentration nor the derived parameters showed significant differences between the group of patients and controls. They are not applicable in the evaluation of magnesium status in Parkinson's disease patients in our patient group. The concentration of ionized (free) Mg^{2+} is considered a more reliable indicator of magnesium status than total magnesium. Methodological obstacles in measuring ionized magnesium concentration and lack of consensus on reference intervals are a problem. The measurement of magnesium in the cell is even more complicated - there are significant differences in the concentration of free magnesium in different cell types and the measurement methodologies are not suitable for routine operation, associated with the examination of large numbers of samples.

Key words: Parkinson's disease; neurodegeneration; magnesium